

**G'JDUVON SHEVASIDAGI AYRIM SO'ZLARINING "DEVONU
LUG'OTIT TURK" ASARIDA IFODALANISHI****Avazova Nilufar Oqiljon qizi**

BuxDPI O'zbek va rus tillari kafedrasini o'qituvchisi

nilufaravazova1998@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada "Devonu lug'atit-turk" va biz o'rganayotgan G'ijduvon sheva leksikasida uchraydigan ba'zi bir so'zlar bir xil tallaffuz etilishi misollar orqali ifodalangan va tahlillarda ochib berilgan. Masalan: ara - o'рта, orasida; kishi ara kirdim // odamlar orasiga kirdim. G'ijduvon shevasida: Ärämisgä sävüqlik tüšmäsin // oramizga sovuqchilik tushmasin. Arqa - orqa, madad, tayanch; arqasiz er cherik siyumas // madadsiz botir yov askarini sindirolmaydi G'ijduvon shevasida: Ärqäsi bäqvät ekan, işdän ketmädi // orqasidagi madadi kuchli ekan ish o'rnida qoldi kabi misollar orqali izohlangan.

Аннотация: В данной статье через примеры и выявлено в анализе выявляется одинаковое произношение некоторых слов, встречающихся в «Девону Лугатит-Тюрк» и лексиконе изучаемого нами гиждуванского диалекта. Например: ара - средний, между; Я вошел между людьми // Я вошел среди людей. На гиждуванском диалекте: Ärämisgä sävüqlik tušmäsin // пусть между нами не будет холода. Арка – спина, опора, опора; Объясняется на таких примерах, как человек без спины не может пописать // герой без поддержки не может сломить солдата на гиждуванском наречии: «Спина сильна, она не работает».

Annotation: In this article, the same pronunciation of some words found in the "Devonu Lugatit-Turk" and the lexicon of the Gijduvan dialect that we are studying is expressed through examples and revealed in the analysis. For example: ara - middle, between; I entered between people // I entered among people. In Gijduvan dialect: Ärämisgä sävüqlik tušmäsin // let no cold fall between us. Arka - back, support, support; It is explained by examples such as a man without a back can't pee // a hero

without support can't break a soldier in Gijduvan dialect: "The back is strong, it doesn't work."

Kalit soʻzlar. Oʻzbek shevashunosligi, dialekt, adabiy til, milliy til, sheva, leksika, fonetik, grammatik, soʻz yasalishi, lugʻaviy belgilar.

Ключевые слова. Узбекская диалектология, диалект, литературный язык, национальный язык, диалект, лексика, фонетика, грамматика, словообразование, словарные символы.

Key words. Uzbek dialectology, dialect, literary language, national language, dialect, lexicon, phonetics, grammar, word formation, dictionary symbols.

KIRISH

Mustaqillikka erishganimizdan soʻng davlatimiz miqyosida dunyo jamoatchiligi lol qoladigan darajada xalq manfaati nuqtayi nazaridan juda koʻp ishlar amalga oshirildi va amalga oshirilmoqda. Ammo baʼzi bir sohalar eʼtiborimizdan chetda qolmoqda. Mana shunday sohalardan biri, albatta, oʻzbek shevashunosligi sanaladi. Oʻzbek adabiy tili xalq shevalaridan oʻziga kuch oladi, chunki sheva boʻlmasa, adabiy tilimizning kelajagi boʻlmaydi. Hayotiy ozuqa olib turadigan asosi boʻlmasa, har qanday adabiy til vaqt oʻtishi bilan oʻlik tilga aylanadi. Shuning uchun ham shevalar har qanday adabiy tilning asosiy hamda rivojlanish poydevoridir.

Sheva - tilning fonetik, grammatik va lugʻaviy jihatdan oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlgan eng kichik hududiy koʻrinishi - sezilarli lisoniy tafovutlari boʻlmagan bir yoki bir necha aholi maskanida yashovchilarning soʻzlashuv vositasi sifatida qoʻllanadi. Sheva - bu boshqa sheva tizimlaridan fonetik, grammatik, soʻz yasalishi va lugʻaviy belgilariga koʻra farqlanuvchi lisoniy tizim sifatida mavjud boʻladi.

Shevalar tizimining murakkablik darajasi, asosan, ekstralingvistik omillar: Shevaning alohidalanish (ajralib qolish) darajasi, muayyan sheva vakillarining boshqa shevalar va tillarning vakillari bilan aloqa qilish darajasi, adabiy tilning shahriga taʼsiri bilan bogʻliq. Alohida ajralib qolgan shevalarda uning vakillari bilan atrofdagi aholi oʻrtasida aloqalarning yoʻqligi (geografik yoki siyosiy sabablar, atrofdagi aholining til,

madaniyat, diniy e'tiqod jihatdan ayni Sheva vakillaridan keskin farqlanishi tufayli), sheva vakillarining an'anaviy turmush tarzini saqlab qolishga astoydil intilishi oqibatida sheva juda sekinlik bilan o'zgaradi, katta va kichik yoshdagilarning tilidagi farq sezilarsiz darajada bo'ladi. Adabiy tilning yoki boshqa shahrining kuchli ta'siri ostida bo'lgan shahrida aholining turli guruhlarining nutqiga xos bo'lgan, bir-biriga qarama-qarshi qo'yilgan va turli darajada farqlanadigan an'anaviy va yangi qatlamlar ajralib turadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Milliy til tushunchasining hajmi va qo'llanish doirasi keng bo'lib, lahja va shevalarni ham qamrab oladi. Shevalar adabiy til tushunchasiga kirmaydi, biroq ular tilning quyi shakli va tarmoqlari hisoblanib, adabiy tilni boyitish uchun xizmat qiladi. Adabiy til me'yorlarining takomillashuvi, fan va madaniyat taraqqiyoti, shahar bilan qishloq o'rtasidagi tafovutlarning kamayib borishi kabi ekstralingvistik omillar tufayli shevalar ham asta-sekin o'z xususiyatlarini yo'qota boradi. Aynan shu jihatlarni nazarda tutgan holda bu ishning mohiyatini imkon qadar ochib berish mumkin.

Shevasi leksikasida ham yozma manbalar tilida o'zaro mos keluvchi turkiy so'zlar lug'ati ko'pchilikni tashkil etadi. Bunday so'zlar turkiy yozma yodgorliklardan yana biri, Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida ham o'zbek adabiy tilining asosi o'guz, qipchoq, qarluq, chigil-uyg'ur lahjalariga oid til xususiyatlari: fonetik, leksik, grammatik birliklarda mushtaraklik jihatlari ko'p uchraydi. Xususan, tekshirilayotgan sheva leksikasining turkiy qatlam so'zlarini shu asar bilan qiyoslab o'rganish dolzarb mavzulardan biridir.

Darhaqiqat, turkiy yozma yodgorliklarda, jumladan, Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida boshqa turkiy tillarga nisbatan o'zbek tiliga va uning shevalariga oid turli xil fonetik, morfologik, leksik birliklar ko'plab uchraydi. Tekshirilayotgan shevani ushbu asar bilan qiyoslab o'rganish natijasida bir necha so'zlarning oldin qanday holatda ishlatilgani va bugungi kunda shevada qo'llanilish holatini qiyoslash orqali o'rganish mumkin. Bundan asosiy maqsad: sheva leksikasi o'tmishi bilan buguni o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar, shevalarda iste'molda mavjud ba'zi so'zlarimiz

oʻrnini boshqa nomlanish bilan sheva lugʻatlaridan chiqib ketish, sheva vakillarining qari avlodi bilan birga noyob soʻzlarning ham yoʻq boʻlishi kabi yana bir qancha dolzarb muammolarning bartaraf etilishi muhim omil sanaladi.

Aslida atrof tillar va shevalar bilan aloqada boʻlmagan til va shevani topish qiyin. Turkiy tillarning har biri oʻzaro va tashqi muhit – boshqa tizimdagi tillar bilan birga yashaydi. Shu jumladan, oʻzbek tili ham. Maʼlumki, oʻzbek tiliga chegaradosh (va aralash) boʻlgan qozoq, qirgʻiz, qoraqalpoq, turkman, tojik tillarining taʼsiri kuchli va, aksincha, oʻzbek tilining ularga taʼsiri bor. Asar muallifi lugʻatdagi har bir soʻzni berar ekan, albatta, shu soʻzning izohi va soʻzni ifodalash uchun biror bir maqol, ibora, xalq qoʻshiqlari yoki berilayotgan soʻz ishtirok etgan gap misol tariqasida keltiriladi.

NATIJALAR

Turkiy tillarning oʻziga xos xususiyatlari, oʻxshash va farqli jihatlari, oʻzaro taʼsiri masalalari uzoq davlardan beri oʻrganilib kelinmoqda. Mazkur masalalarni ilk oʻrgangan olim Mahmud Koshgʻariy boʻlib, uning «Devonu lugʻotit turk» asarida turkiy tillar, ularning shevalari, chunonchi, oʻgʻuz tillari va shevasiga oid talaygina maʼlumotlar uchraydi. «Devonu lugʻatit-turk» va biz oʻrganayotgan sheva leksikasida baʼzi bir soʻzlar bir xil tallaffuz etiladi. Masalan: ara - oʻrta, orasida; kishi ara kirdim // odamlar orasiga kirdim (DLT, I, 114). Gʻijduvon shevasida: Ärämisgä sävüqlük tüşmäsin // oramizga sovuqchilik tushmasin. Arqa - orqa, madad, tayanch; arqasiz er cherik siyumas // madadsiz botir yov askarini sindirolmaydi (I,148); Gʻijduvon shevasida: Ärqäsi bäqvät ekan, işdän ketmädi // orqasidagi madadi kuchli ekan ish oʻrnida qoldi. Yusuf Xos Hojibning "Qutadgʻu bilig" asarida arqa soʻzi orqa, ket, ort maʼnolarida qoʻllangan. Necha tersa dunya qalir arqara // qancha mol-dunyo yigʻsang ham orqada qolib ketadi.(185-bet); Gʻijduvon shevasida orqa, ket maʼnosida qoʻllanishi: Män büläni dädämni ärqaläridän jürüb örgängänmän // man bularni dadamni orqalaridan yurib oʻrganganman. Qargʻish (I, 428); shevada ham xuddi shunday aytiladi. Qäryiş tekkän jergä hiç kim bärmäjdü // qargʻish tekkan yerga hech kim bormaydi.

MUHOKAMA

Asardagi va o'rganilayotgan sheva leksikasining ayrimlarida so'z asosi turli fonetik hodisalarga uchrab bizgacha yetib kelgan. Misol tariqasida: lug'atdagi "tirsgak" (DLT, III, 430) so'zidagi "g" tovushi tushib qolgan holda G'ijduvon shevasida "tirsak" shaklida ishlatiladi.

Yilig' - iliq (III, 21). G'ij.shev.da iliy // ilig' shaklida ya'niki lug'atda berilgan shakldagi "y" undoshi tushib qolgan holda talaffuz etiladi.

Qäri - qo'l o'lchovi (III, 242); G'ij.shev.da qäriş // qarish. Devonda keltirilgan so'zda sh tovushi ortgan holda shevada ishlatiladi. Ma'nosi xuddi lug'atdagidek o'lchov so'z; kaft bilan o'lchash. Mäterälni qärişlab aniq qilip kes // materialni o'lchab aniq qilip kes. "Devonu lug'atit-turk" va biz o'rganayotgan sheva leksikasida ba'zi bir so'zlar tarkibida ma'no o'zgarishiga uchragan jihatlari ham mavjud bo'lib, asarda ifodalangan ma'nosi bilan bugungi kundagi ifodalagan so'z ma'nolari o'rtasida o'zgarishni kuzatishimiz mumkin. Misol tariqasida quyidagilargilarni keltiramiz.

Lug'atda: tag'oj - amaki (III, 256); G'ijduvon shevasining ikki tilda so'zlashadigan aholisi tilida täyāji // tag'oyi so'zi tog'a ma'nosida ishlatiladi. Alisher Navoiyning "Muhokamt ul-lug'atayn" asarida ham ona tomonidagi qarindoshlar aynan shunday nomlangan.

Arriy - toza, pok; arriy neç - juda toza narsa (I, 160); G'ijduvon shevasida ozg'in sifatining fonetik varianti; äriy mäl unçä közgä tüşmäjdi // ozg'in mol ko'zga uncha tashlanmaydi.

Azg'ish - joy nomi (I, 122); O'rganilayotgan shevada äzyiş // azg'ish - ekinlarga chirmashib, o'sishga yo'l bermaydigan yovvoyi o't. Jerni azyiş bäsän, täji bilän täzäläş keräk (yerni azg'ish bosgan, ildizi bilan tozalash kerak).

Yag'ir - ot egari turadigan joyida paydo bo'ladigan yara;(III, 16); G'ijduvon shevasida bu so'z ko'chma ma'noda ya'niki, o'ta kir, ifloslangan ma'nosida qo'llanadi. Nersämni jayiri çiqqän // narsam juda kir bo'lgan.

Tevana leksemasi hozirda ham Xatirchi tumanida faol ishlatiladi. Tevana deb ko'rpa qaviydigan katta ignani aytadilar. Bu so'z Pasdarg'om tumani shevasida tevana

deb yuritiladi va yuqoridagi ma'noda qo'llanadi. Qayd etish kerakki, ushbu leksema o'zbek tilining har uchala – qarluq, qipchoq va o'g'iz lahjalariga kiruvchi shevalarda ham mavjud. Xususan, Buxoro viloyatining Qorako'l tumani (qarluq-o'g'iz) shevasida u tevona/tavana shaklida ishlatilib, "bigiz igna" ma'nosiga ega [G'aybullayev 2017, 121]. Turli sheva vakillari buni asosan "ko'rpa qaviydigan katta igna" ekanligini tasdiqlaydilar. Lug'atlarda bunga oid ma'lumotlar ko'p: Masalan: "tevana // tʻvənə // tebənə // to'vana // tuvana // tevana (Beshkent, Qarshi, Qovchin) // tegənə // tevənə // tegana // tevana (Qashqadaryo). "O'zbek tilining izohli lug'ati" ham bu borada e'tiborga molik:

Tegana – Charm va sh.k. qalin-qattiq narsalarni tikishda ishlatiladigan katta yo'g'on igna.

Tevana(K) q. tegana. Mahsido'zning boshqorong'i tantiqlik va noz bilan bir uning qo'lidan tevanaini tortib oladi, bir ipini uzadi. (M.Qodirov, O'zbek xalq og'zaki dramasi) Mahmud Koshg'ariy lug'atining yaratilganiga qancha davrlar o'tsada, shevalarimiz o'rtasidagi leksik o'xshashliklar, ma'no nozikliklari, so'zlardagi ba'zi bir farqlar bizning ona tilimiz naqadar qadim o'tmishga ega ekanligi barchamizga ayon bo'ladi.

XULOSA

Bugungi kun nuqtayi nazaridan shevalarimizning fonetikasi, leksikasi, so'z yasalishi, sintaksisini jiddiy o'rganish, ilmiy nazariy, ilmiy amaliy jihatlardan tadqiq etish lozim bo'lmoqda. Ehtimol, shevalarimizning yuqorida ko'rsatilgan jihatlari misollar vositasida qayta tahlil va talqin etilganda, ular to'g'risida mukammal ilmiy xulosalarga kelish mumkin bo'ladi. Shuningdek, har bir shevada tovushlarning tushishi va ortishi hodisalari tez-tez qo'llanib turadi. Bu ham shevalarning o'ziga xosligini anglatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Jo'rayev B. O'zbek adabiy tili va o'zbek dialektlari. T., 1963.
2. Mirzayev M. O'zbek tilining Buxoro guruh shevalari. T., Fan, 1969.

3.Содиқов Қ. Девону луғати турк. Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матба ижодий уйи.Т.:2017.–488 б.2.

4.Ражабов Н. «Ўзбек шевашунослиги”.“Ўқитувчи”, Т.:1996. –304 б.

5.Salima Rustamiy.,“Devonu lug‘oti turk”“dagi lingvistik atamalar.Toshkent 2006.

6.Юсупов Б. “Фориш шеваси ва “Девони луғати турк”. /”O'zbek tili va adabiyoti”. FAN-1981, 3-сон.

7.Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. TDPU. 2013. –88 b.